

SHAROF RASHIDOV'UN "KEŞMİR ŞARKISI" NDAKI NARGİZ İMAJININ KARŞILAŞTIRMALI ANALIZI

Radjaboyeva Khurshida Maksudovna

ADTI Sosyal Bilimler Bölümü bağımsız araştırmacısı, öğretim görevlisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13354557>

Özet: Bu makalede Sharof Rashidov'un "Keşmir Şarkısı" adlı eserindeki Nargiz imgesi ile Paulo Coelho'nun "Simyacı" eserindeki Nargiz imgesinin dünya edebiyatındaki farklılaşması ve bütünleşmesi incelenmiştir. asil duyguların ve derin düşüncelerin uyumu tezde Nargiz ile iki yaratıcı arasındaki fark vurgulandı: Nargiz dünya edebiyatında bir erkek çocuk ve Ş. Rashidov da estetiğin güzellik kategorisini özel bir beceriyle dile getirdi.

Anahtar kelimeler: farklılaşma, bütünleşme, peri, Nargiz, güzellik, imaj

Sharof Rashidov'un "Keşmir Şarkısı" adlı eserinin kahramanı Nargiz, güzelliği gerçek anlamda temsil etmesiyle öne çıkıyor. Estetik kategorilerden güzellik kategorisi, kalbin hassas doğasını uyandırıyor ve güzelliğin dünyayı kurtardığını gösteriyor. şu şekilde tanımlandı:

Çiçek bahçesinde ilk açan ve güzelliğiyle dünyaya ün salan güzel Nargiz, Nargiz'e övgüler yağdırmadı, onun tarafından sevilmenin ve amacına ulaşmanın hayalini kurmadı mı? Onu görünce evleneceğini söyleyen sadece birkaç kişi mi var?

İşte burada, en güzel beyaz kral gömleğinin üzerine mavi kadife bir eşarp takmış, başında ise yıldırım çarpmasıyla açan bir çiçeğin tüm güzelliğini yansıtan küçük, sıcacık ve beyaz bir türban ve küpe takmış. yeni açan bir çiçekten gençliğin ve güzelliğin sevinçleri ve umutlarıyla sarhoş olun.

Çiçek bahçesinde oturuyor ama kara gözleri hüznü: Birini özlüyor, birini özlüyor, yüreğindeki hasretin ateşi giderek yanıyor, yüreği yanıyor, tatlı melodisi bülbüller gibi. şarkıya kuşlar eşlik ediyor ve berrak şafağa, dipsiz vadiye yayılıyor ve tuhaf bir yankı veriyor.

Ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun Simyacı adlı eseri Nargiz'in imajını özel bir şekilde tasvir ediyor. Simyacı bir turistin getirdiği kitabı kaptı. Kitabın kapağı yoktu ama yazarın adını buldu - Oscar Wilde - kitabı karıştırırken kendine aşık bir çiçek olan Nargiz'le ilgili bir hikaye fark etti.

Simyacı, tüm günlerini bahardaki yansımasına aşık olarak geçiren güzel genç hakkındaki efsaneyi biliyordu: Nargiz o kadar uzun süre tadını çıkarır ki sonunda suya düşer ve boğulur ve bir çiçek filizlenir. ona Nargiz adını ver.

Ancak Oscar Wilde bu hikayeyi farklı bir şekilde anlatıyor: "Nergiz'in ölümünden sonra orman tanrıçaları-nimfleri, onun gözyaşlarından pınar

suyunun tuzlu hale geldiğini fark ettiler. "Neden ağlıyorsun?" diye sordu orman tanrıları. Bahar, "Nergiz'in yasını tutuyorum" diye yanıtladı. Orman tanrıçaları "Bu şaşırtıcı değil" dedi. "Güzel miydi?" diye sordu bahar. "Bunu senden daha iyi bilen var mı?" diye merak etti orman lala.

Bulak uzun süre sessiz kaldı ve sonunda şöyle cevap verdi: "Nergiz'in güzelliğini fark etmesem de yas tutuyorum, her gözüme gelip suyuma girdiğinde güzelliğim gözlerinin derinliklerine yansiyordu. "İşte bu yüzden ağlıyorum."

İki yaratıcının eserde bütünleşmesi, Nargiz imgesi, estetiğin güzellik kategorisini ortaya çıkarabilir. Ancak dünya edebiyatında Nargiz'in genç bir adam olarak farklılaşması bir imge olarak kabul edilir ve trajediyi gösterir, gerçek anlamda güzellik yok olmaz, zıt ifadesi mutlaka devam eder, güveni ve umudu ifade eder.

Nargiz'in güzelliğini gözlerinde gördüğünde bahar ve kıyıları alışılmadık bir estetik zevk verebilir. İşin ruhu, beyazın içinden çıkan çiçeklerin Nargiz'in güzelliğinin devamı olmasıdır. Açılan çiçeklerin Nargiz'in güzelliğinin devamı olması eserin ruhunu zenginleştirmiştir.

"Keşmir şarkısı"nda Sharof Rashidov, güzelliğe, dostluğa ve büyüklüğe sahip güzel bir kız olan Nargiz Gül'ü temsil ediyor. Kırılgan olmasına rağmen, arkadaşlarının yok olmasını engellemeyi başardı. Yori'ye olan bağlılığını ifade etmek için her iki eserde de güzellik kategorisi önceliği ile birleştirilirse, ifadesinin özü, varoluşla olan ilişkisi, insan ruhunun etkisi, Güzellik'in mekanla birlikte yaşama becerisidir. ve zaman.

Referans listesi:

1. Sharof Rashidov Keşmir şarkısı "Yosh Gvardiya" yayınevi Taşkent-1978
2. Oscar Wilde (1854-1900) – İngiliz yazar, eleştirmen. "İnanç veya Nihilistler", "Garsoginia Padunskaya", "Salomea" gibi eserler var.
3. Paulo Coelho SİMYACI <<Bilim-Entelektüel>> TAŞKENT-2021

